

MINISTRO PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ

PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION.

PRESENTE:

QUIEN SUSCRIBE, C. MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO, POR PROPIO DERECHO A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE DIRIGE A USTED PARA INFORMAR LO SIGUIENTE:

Asunto: Aviso de existencia de registro público previo

Antes que nada, quiero aclarar que todas mis actuaciones están apegadas a la Constitución, leyes y acuerdos vigentes, solo le recuerdo algunas de sus atribuciones y obligaciones debido a que en los últimos acuerdos que me han hecho llegar donde justifican sus decisiones, se basan en acuerdos no vigentes, no pertinentes o que pretenden deslindarse de la responsabilidad que la ley de amparo y los acuerdos que ustedes mismos emiten les confieren, en ese sentido envío algunas de sus atribuciones y obligaciones mencionadas en el siguiente;

ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2025 (12a.) DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE REGULA LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y TURNO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.

La persona titular de la Presidencia de la SCJN supervisará en todo momento el correcto funcionamiento en el sistema correspondiente, verificará que la distribución sea equitativa y adoptará las medidas necesarias para garantizar la igualdad de cargas de trabajo entre las ponencias.

Como he dicho anteriormente los hechos son notorios, solo tiene que checar los expedientes, iré anexando todas las ilegalidades de los órganos jurisdiccionales, le mostrare como cometen el fraude y como existen las cosas juzgadas, de la misma manera hare del conocimiento del pleno pues necesito que estén todos enterados de la situación para que decidan con conocimiento de causa y en base a ello proceder como crea pertinente, si soy incisivo en esto es porque les estoy concediendo la oportunidad de decidir sin embargo su decisión me afecta directamente a mi, quiero asegurarme que entiendan bien el problema y que decidan de la manera correcta pues si se equivocan esta vez perderemos todos y yo no quiero ganar, solo quiero no perder, no pido mas que lo que la ley así estipula y que resuelvan conforme a derecho, si no pueden fijen cumplimiento sustituto integral y yo retiro la demanda, no quiero castigo para nadie pero no quiero pagar yo solo por ello, mi moral no exige sacrificio así que he sido claro siempre y constante en mis actuaciones, si revisa verá que esto no debió pasar nunca y yo siempre ofrecí una salida pero siempre me cerraron la puerta, esta vez solo hay una así que esperemos decidan de forma correcta.

Presidente,

Le informo que en un juicio actualmente en trámite y uno de los actos reclamados consistió en la **negación de acceso al expediente electrónico**, acceso que fue concedido **con posterioridad** a la presentación de la demanda y **sin exhibición de constancias** en el informe respectivo.

El riesgo procesal es un **sobreseimiento por modificación posterior del acto**, pese a que el agravio existió al momento de su emisión.

El asunto **no es personal**, sino **estructural**, y se encuentra documentado en un **registro público previo**. Hago constar que dicho registro corresponde a un **canal digital vinculado directamente a mi FIREL**, lo que le otorga **trazabilidad, autenticidad e identidad verificable**, con un nivel de certeza **superior al de una simple cita normativa o jurisprudencial sobre hechos notorios**, al encontrarse respaldado por firma electrónica del Poder Judicial.

La existencia del registro se acredita mediante el siguiente enlace:

<https://youtu.be/Wx8LW6aOuv4?si=NcBhMduzloRGYwmp>

El canal contiene muchos videos desde 2022, en ellos voy narrando el problema y todo coincide con mis actuaciones, no recomiendo verlo todo sin embargo si así deciden por tratar de buscar algo en mi contra pueden hacerlo y yo no puedo negar lo que ahí digo pues está vinculado con la FIREL mediante un sello de intangibilidad que la vincula y donde se puede seguir la trazabilidad en mis cuentas y mi identidad reconocida en la FIREL.

No solicito intervención ni pronunciamiento; únicamente **dejo constancia** antes de cualquier resolución local.

Atentamente,

Marco Antonio González Arroyo

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion27911_1.docx
Secuencia: 8430396

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T03:55:56Z / 2026-02-03T21:55:56-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	5f 70 d9 69 28 5f 2f b1 f3 b4 cb 92 f3 57 f4 a2 21 75 04 47 77 49 4f bf 52 44 1e 02 63 8b c6 a4 52 ef 13 2d 3c 2c 44 c8 28 e6 10 56 16 cf 13 29 fc c3 14 24 74 b1 d7 e9 58 1e 6e a9 54 53 cf cc ba 0c c3 bc 7e 19 09 12 d8 a3 8b 42 87 26 83 ec 49 89 cc 3f d9 b4 01 87 b1 70 b5 60 63 c2 1b c8 00 52 b9 3a e8 09 85 16 38 19 a2 da d8 3a 5f 84 6f d3 a7 12 39 be 63 e6 6a 4f be af 73 86 ab 64 83 a8 3a 65 6f e3 99 12 f2 5e d1 56 08 9e 76 93 ff 40 a9 a2 98 7d 36 a3 0c 57 7e 52 ba ed 88 d9 07 ec 46 5a 67 d8 b1 85 76 82 e3 27 48 bc c3 f4 1e f9 fc b7 cc 3c 27 ad 80 9e 0a 14 bf 8f 3c a7 d6 fb 0b 50 26 dd 0d 44 f7 6e 78 35 7b 60 7f 6b ef e0 ad 4c 34 63 c2 4e fe 98 3c 53 df a5 5a 52 a5 15 4d 68 3c 55 5e 28 71 d3 3f ff d7 59 f1 bf bb a5 c3 95 75 19 6d 12 e8 12 7c e3 c2 a0 de bb 0b 6b a7 e8 99 08 47 8c ca 92 9b a7 dc df 7b 6a a9 f2 88 a9 ed 0b e3 46 0c a2 cc d5 8a 93 a4 3e e5 12 23 50 48 aa 6e fd 7a e0 31 23 69 8b 90 3a 39 81 75 78 7a 5a e7 d8 8b dc 4c d9 c1 7b 0d af 16 61 9b 08 03 8c 04 15 00 68 84 b1 5a c5 89 a1 3b 35 c9 c6 e9 11 0d a4 1f f3 1b dd f8 ef 00 ed e8 67 46 4a ef 01 50 a1 5b 0e f4 95 67 65 a9 34 35 e6 45 dd 87 19 b1 5b d0 47 1d 4c bf ac 9a c3			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T03:55:57Z / 2026-02-03T21:55:57-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-02-04T03:55:56Z / 2026-02-03T21:55:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1007230			
	Datos estampillados:	D7A0E970040D425E2EC9F0AD706090B01708A4A2EE0E18F37F17F8FA79D9435A B08883541EF9A67BCE716E948F1D09A1AB631171943723CC1ADFA75EBA303779			

d7a0e970040d425e2ec9f0ad706090b01708a4a2ee0e18f37f17f8fa79d9435ab08883541ef9a67bce716e948f1d09a1ab631171943723cc1adfa75eba303779